

4-XLOR-5,6-DIMETILTIENO[2,3-D]PIRIMIDINNING TO'YINGAN GETEROSIKLIK BIRIKMALAR BILAN REAKSIYASI

O.J.Meliqulov¹, N.D.Kodirov², E.S.Baymuradov³

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Farmakognoziya va farmasevtik texnologiya kafedrası

Annotatsiya: 4-xlor-5,6dimetiltieno[2,3-d]pirimidinning optimal sintez qilish usullari yaratildi. Ularning geterosiklik birikmalar bilan reaksiyasi o'rganilib, reaksiyaga ta'sir etuvchi omillar topildi va yuqori unum bilan maxsulot sintez qilib olindi. Ishining ilmiy – amaliy ahamiyati shundan iboratki sintez qilib olingan mahsulotlar orasida mikroblar va bakteryalarga qarshi faollikga ega bo'lgan moddalar borligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: pirimidin, aldegid, reaksiya, 4 – gidrazinil- 5,6 dimetiltieno[2,3-d]-pirimidin, salitsil aldegid, 3,4-dimetsibenzaldegid, 5-bromsalitsil aldegid, DNK, RNK, geterosiklik birikma

Аннотация: Разработаны оптимальные методы синтеза 4-хлор-5,6 диметилтиено[2,3-d]пиримидина. Изучены их реакции с гетероциклическими соединениями, найдены факторы, влияющие на реакцию, и синтезирован продукт с высокими выходами. Научно-практическая значимость его работы состоит в том, что среди синтезированных продуктов были обнаружены вещества, обладающие антимикробной и антибактериальной активностью.

Ключевые слова: пиримидин, альдегид, реакция, 4-гидразинил-5,6-ди-метилтиено[2,3-d]-пиримидин, салициловый альдегид, 3,4-диметоксибен-зальдегид, 5-бромсалициловый альдегид, ДНК, РНК, гетероциклическое соединение

Geterosiklik birikmalar o'simlik va hayvon organizmida muhim ahamiyatga ega bo'lgan birikmalar qatoriga kiradi. Geterosiklik birikmalar tarkibida uglerod atomlaridan tashqari boshqa geteroatom- azot, oltingugurt, fosfor, kislrod kabi muhim elementlar uchraydi. Masalan furan, tiofen, pirrol, pirimidin, piridin, ko'plab alkaloidlar, vitaminlar, shular jumlasiga kiradi. Geterosiklik birikmalar ko'plab o'simliklarni tarkibida vitaminlar, alkaloidlar, glikozodlar ko'rinishida, nuklein kislotalar DNK va RNK larni tarkibida uchraydi.

Geterosiklik birikmalar orasida izoxinolin, xinolin, pirimidin, purin asoslari saqlagan alkaloidlar katta ahamiyatga ega va tibbiyotda keng miqyosda qo'llani-ladi. Bundan tashqari DNK va RNK tarkibidagi azot asoslari ham ikki purin va pirimidin hosilalari hisoblanadi. Adenin va guanin purin hosilasi bo'lsa, uratsil, timin, sitozin esa pirimidin hosilasi hisoblanadi. Geterpsiklik birikmalarning uglevodlar bilan hosil qilgan birikmalari ya'ni glikozidlari tibbiyotda yurak kasalliklarida, turli xil yuqumli kasalliklarda va o'sma kasalliklarida ko'plab dori vositasi sifatida qo'llaniladi.

So'ngi yillarda chop etilayotga ko'plab maqola va tezislar tahlili natijalari shundan dalolat beradiki tarkibida geteroatom saqlagan birikmlar ustida turli xil tadqiqot olib borish ishlari jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Hozirgi kunda geterosiksik birikmalar ustida O'zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi qoshidagi o'simlik moddalari kimyosi instituti olimlari tomonidan turli xil tadqiqot ishlari olib borilib, turli biologik faollikga ega bo'lgan birikmalar sintez qilib olinmoqda.

Tajriba qismi

Bir og'izli tubi yumaloq 50 ml kolbaga 0.5 gr 4-xlor-5,6-dimetiltieno[2,3-d] pirimidin solindi va ustidan 15 ml benzol, 0,4 ml piperiden so'ngra pipetka yordamida 0,6 ml trietilamin solindi. Reaksiyon kolbaga teskari sovutgich o'rnatilib suv hammomida 80-90 C⁰ qizdirdik. Reaksiya mobaynida oq rangli chokma tusha boshladi. Reaksiya 6 soat davom ettirildi va xona haroratida sovutildi. Kiyen cho'kma filtrlandi, suv bilan yuvildi. Spirta qayta kristallandi. 0.45 gr modda sintez qilib olindi. Reaksiya unumi 75% ni tashkil etdi. Olingan moddaning suyuqlanish temperaturasi 176-178 C⁰ ga Rf qiymati esa 0.55 ga teng ekanligi aniqlandi.

Bir og'izli tubi yumaloq 50 ml kolbaga 0.4 gr 4-xlor-5,6-dimetiltieno[2,3-d] pirimidin solindi va ustidan 15 ml benzol, 0,25 ml morfolin so'ngra pipetka yordamida 0,5 ml trietilamin solindi. Reaksiyon kolbaga teskari sovutgich o'rnatilib suv hammomida 80 C⁰ qizdirdik. Reaksiya mobaynida oq rangli chokma tusha boshladi. Reaksiya 4 soat davom ettirildi va xona haroratida sovutildi. Kiyen cho'kma filtrlandi, suv bilan yuvildi. Spirta qayta kristallandi. Oq rangli 4-morfolino-5,6—dimetiltieno[2,3-]pirimidindan.0,4 gr sintez qilib olindi. Reaksiya unumi 78% ni tashkil etdi. Olingan moddaning suyuqlanish temperaturasi 183-184 C⁰ ga Rf qiymati esa 0.58 ga teng ekanligi aniqlandi.

Xulosa

Pirimidinning tiofen halqasi bilan kondensirlanishidan hosil bo'lgan tieno pirimidin ustida olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlariga hali unchalik ko'p vaqt bo'lmagan bo'lsada lekin ular orasida biologik faollikga ega bo'lgan birikmalar topilgan. Bu birikmalar orasida paxtani vilt kasalligini chaqiruvchi mikroblarga qarshi 30-90% faollik namoyon qiladigan, shuningdek ular orasida nematodsid faollik namoyon qiladigan saraton kasalligini oldini oluvchi vositalar ham topilgan.

Mazkur tajribada 4-xlor-5,6-dimetiltieno[2,3-d] pirimidinning to'yingan geterosiklik birikmalar bilan reaksiya urganildi. Reaksiya natijasida olingan moddalarning suyuqlanish temperaturasi va Rf qiymatlari va reaksiya unumlari aniqlandi. Reaksiya natijalarini taxliliga ko'ra olingan birinchi moddaning 4-pepiridino-5,6-dimetiltieno[2,3-d] pirimidinning suyuqlanish temperaturasi 176-178 C⁰ Rf qiymati esa 0.55 ga teng ekanligi, olingan ikkinchi moddaning 4-morfolino-5,6-dimetiltieno[2,3-d] pirimidinning suyuqlanish temperaturasi 183-184C⁰ Rf qiymati esa 0.58 ga teng ekanligi aniqlandi. Olingan moddalarning biologik faolligi urganish uchun tegishli joyga topshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O.J.Meliqulov, Q.O.Zohidov, A.O.Nasrullayev, F.A.Zulpanov.
2H-4-gidrazinil-5,6-dimetiltieno[2,3-d]pirimidinning sintezi va aldegidlar bilan kondensatsiyalanish reaksiyasi. SamDU ILMIY AXBOROTNOMA 2021-yil.
2. Ortikov I.S., Elmuradov B .Zh., Dustmukhamedov T.T., Shakhidayatov Kh.M. Alkylation of thiopene analogies of quinazolin -4-ones in interphase catalysis conditions // 10 th International symposium on the Chemistry of Natural compounds. Tashkent – Bukhara . November 21-23,2013.P.92.
3. Шодиев М., Химические превращения 2-оксо, – тиоксо, – селеноксо, – аминотиено[2,3-d]пиримидин – 4 – онов Дисс. канд. хим. наук. Ташкент, 1993, 120 С.
4. Khurshed Bozorov , Jiang –Yu Zhao, Burkhon Elmuradov, Apar Pataer , Haji A.Aisa. Recent developments regarding the use of thieno [2,3-d]pyrimidine -4-one derivatives in medicinal chemistry, with a focus on their synthesis and anticancer properties // European Journal of Medicinal Chemistry 102(2015)552-573.
5. X.B.Rahmztov, Sh.X.Xolliyev, F.B.Javliyev. Amperometrik tewtration of palladium(II) AND PLATINUM (IV) ions in individual solutions of vinylpyrimidine// European science review.-2019.№3-4.133-134с.
6. Q.O.Zohidov, O.J.Meliqulov, Sh.Sh.Gaybullayev, E.O.Oripov.

2-Atsetilamino-6-metil(finil) pirimidin-4-onlarning alkillash reaksiyalariga turli omillarning ta'siri. SamDU ILMIY AXBOROTNOMA 2021-yil.

7. X.B.Rahmatov, Sh.X.Xolliyev, F.B.Javliyev Amperometric titration of palladium (II) and platinum (IV) ions in individual solutions of vinylpyrimidine// Eurpopen science review.2019-№3-4, 133-134c